

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Școala altfel în era globalizării

Rezumat: Școala altfel promovată în era globalizării reprezintă o formă specială de educație/instruire nonformală. Are ca funcție generală formarea-dezvoltarea capacității elevilor de învățare/autoînvățare în condiții de cooperare, colaborare, parteneriat. Scopul general vizează formarea-dezvoltarea educatului pentru adaptarea la condiții de schimbare, tipice în societatea postmodernă informațională, bazată pe cunoaștere.

Conținuturile promovate în cadrul unor structuri de organizare deschise și metodologia de realizare sunt concepute în acord cu scopul general, dezvoltat prin obiective specifice, operaționalizate în cadrul fiecărei activități concrete. Problemele teoretice speciale, clarificate în procesul de definire și analiză a conceptului pedagogic operațional de „Școală altfel”, au vizat tipul de: a) curriculum reprezentat – nonformal, abordat global, raportat la curriculumul formal și deschis spre curriculumul informal; b) competențe transversale, susținute prin cunoștințe de bază, teoretice (a ști) – aplicative (a ști să faci) – condiționale/atiitudinale (a ști să fii), integrate intradisciplinar, interdisciplinar, pluri/multidisciplinar și transdisciplinar.

Cuvinte-cheie: competențe: cunoștințe teoretice (a ști) – aplicative (a ști să faci) – condiționale/atiitudinale (a ști să fii), curriculum școlar global, educație/instruire nonformală, sistem de învățământ deschis, era globalizării, societatea postindustrială, informațională, bazată pe cunoaștere.

Abstract: The “School Otherwise”, promoted in the age of globalization, represents a special form of non-formal education/training. Its general function is to develop students’ capacities for learning/self-instruction in conditions involving cooperation, collaboration, and partnership. The general aim concerns the training/educational development of the student in view of his/her adaptation to the conditions of change, which are typical for the knowledge-based postmodern informational society. The contents promoted within open organizational structures and the implementation methodology are designed in accordance with the general purpose, developed through specific objectives, which are operationalized within each specific activity. The special theoretical problems, clarified in the process of defining and analyzing the operational pedagogical concept of “School ‘Otherwise’”, concern the type of: a) represented curriculum – non-formal, approached globally, related to the formal curriculum and open to the informal curriculum; b) transversal competences, supported by basic, theoretical knowledge (knowing) – applied (knowing to do) – conditional/attitudinal (knowing to be), which are integrated in a intradisciplinary, interdisciplinary, pluri-/multidisciplinary, and transdisciplinary manner.

Keywords: competences: theoretical knowledge (knowing) – applied (knowing to do) – conditional/attitudinal (knowing to be); global school curriculum; non-formal education/training; open education system; the age of globalization; post-industrial, informational, knowledge-based society.

Școala altfel reprezintă un concept pedagogic operațional, exprimat printr-o formulă metaforică deschisă spre toate resursele proiectării curriculare, în ascensiune în era globalizării, identificabile la nivel comunitar (școlar, local, teritorial, național, internațional). Acest concept, inițiat la nivel de politică a educației, în context istoric determinat (România, Republica Moldova etc.), definește un tip special de educație nonformală, raportată la: a) cunoștințele de bază (teoretice și aplicative) acumulate de elevi în condiții de instruire formală (școlară); b) experiențele de învățare ale elevilor dobândite

spontan, *informal*, în mediul *comunitar* (familie, grup de prieteni, comunitate locală educațională), în condiții de valorificare a mass-mediei și a TIC-ului etc.

Sfera de referință a conceptului este situată în cadrul activităților de instruire de tip nonformal, organizate flexibil în timp intensiv, în spațiul comunității educaționale locale, deschis spre: a) *curriculumul la decizia școlii*; b) *cunoștințele de bază* ale elevilor asimilate în context *formal*; c) *experiențele de învățare* ale elevilor dobândite *informal*, abordate ca *resurse pedagogice informaționale*, valorificate în condiții de *parteneriat pedagogic* (profesori – elevi – părinți – alți actori sociali reprezentativi).

Funcția generală îndeplinită de activitățile realizate prin *Școala altfel* este cea de formare-dezvoltare a capacității elevilor (dar și a altor actori ai educației, profesori, părinți etc.) de învățare/autoînvățare în condiții de cooperare, colaborare, parteneriat comunitar (de tip consensual, dar și contractual) [5, pp. 20-21].

Această funcție generală, cu caracter obiectiv, este oficializată în documente de politică a educației care reglementează desfășurarea activităților integrate în *Școala altfel*: Statute; Regulamente elaborate la nivel național, teritorial, local; Recomandări ale comisiilor/catedrelor metodice; Ghiduri metodologice etc.

Obiectivele promovate de *Școala altfel* sunt: a) construite în raport de *funcția generală* evocată; b) definite în termeni psihologici de competențe generale și specifice, cognitive, dar și noncognitive, care implică receptarea, asimilarea, interiorizarea și valorificarea în timp (mediu și lung) a unor cunoștințe de bază, teoretice (concepte, modele, axiome, legi, principii, formule, informații esențiale) și *aplicative/procedurale* (deprinderi și priceperi/strategii cognitive de rezolvare de probleme și de situații-problemă); c) prezentate ca *obiective generale* – sintetizate la nivel de *scop general*, *obiective specifice* și *obiective* concrete ale fiecărei activități (elaborate prin operaționalizarea obiectivelor specifice).

Scopul general care orientează valoric și prospectiv toate activitățile de educație/instruire nonformală vizează formarea-dezvoltarea personalității pentru adaptare creativă superioară (inventivă, inovatoare) la condiții de schimbare în era globalizării. Prin era globalizării avem în vedere epoca societății postmoderne, dezvoltată la nivel de *sistem global* prin valorile sociale generale promovate în plan: a) *economic* (eficiența economiei bazată pe cunoaștere); b) *politic* (democrația socială, reprezentativă și participativă); c) *cultural* (informatizarea, dezvoltată ca model de esențializare și de autoreglare a cunoașterii); d) *comunitar* (descentralizarea, angajată în optimizarea resurselor locale și teritoriale); e) *natural* (ecologia, sănătatea – mediului și a fiecărei persoane) [4, pp. 72-98].

Acest **scop general** reflectă *provocările* pe care „noile educații” lansate de UNESCO și le asumă în contextul *globalizării/mondializării valorilor sociale*: a) *economice* – educație pentru tehnologie și progres, educația econo-

mică, educația financiară; b) *politice* – educația pentru democrație; educația pentru pace și cooperare; c) *culturale* – educația pentru tehnologie și progres; educația față de mass-media, educația axiologică; d) *comunitare* – educația demografică; educația casnică modernă; e) *naturale* – educația ecologică; educația sanitară, educația nutrițională [10, pp. 65-66]. În *Școala altfel*, aceste valori sociale sunt procesate pedagogic în cadrul unor forme speciale de realizare a instruirii nonformale, care vizează „modelarea unei personalități proactive” cultivată special prin „educație pentru schimbare și creativitate” [3, pp. 32, 165].

Obiectivele specifice construite în raport de scopul general al activităților proiectate, vizează: a) promovarea ideii de *comunitate educațională* (locală, teritorială, națională, europeană, internațională), reflectată pedagogic la nivel de *curriculum local/curriculum la decizia școlii*; b) valorificarea pedagogică a patrimoniului cultural școlar, local, regional, național etc., demonstrat la nivel superior (prin personalități cu o operă reprezentativă în domeniul artei, religiei, filozofiei, științei tehnologiei), dar și *intermediar* (mass-media locală, regională) și *primar/comunitar local* (obiceiuri, tradiții, ritualuri, simboluri, cutume etc.); c) cultivarea specială a motivației interne a elevilor pentru învățare/autoînvățare; d) antrenarea afectivității pozitive, premisă a „stării de bine” necesară pentru *învățarea/autoînvățarea eficientă*; e) asigurarea complementarității între resursele *pedagogice* ale instruirii *formale – nonformale – informale*; f) raportarea permanentă la „noile educații”, care oferă răspunsuri pedagogice deschise la problematica lumii contemporane.

Conținutul activităților propuse în acord cu obiectivele specifice angajate este realizat și dezvoltat la nivelul unor structuri de organizare proprii instruirii nonformale:

- a) *Clubul elevilor* – dezbateri, asalt de idei, studii de caz, inițiere de proiecte;
- b) *Cabinet/Laborator de dezvoltare personală* (morală, estetică, psihofizică);
- c) *Atelier de cultură tehnologică* (profesională, de orientare școlară și profesională, de consiliere/ghidare în carieră);
- d) *Expediții/Excursii* în zone istorice, geografice, literare, tehnologice, economice – semnificative la nivel de formare-dezvoltare a personalității educatului în perspectiva adaptării sale la condiții de schimbare continuă, prin valorificarea resurselor superioare (inventive, inovatoare) ale creativității;
- e) *Muzeul școlii/satului/comunității educaționale locale/instituției culturale* – artistice, sportive, religioase;
- f) *Voluntariat* realizat la nivel comunitar, cu obiective preluate din zona educației sociale (cu conținuturi civice, politice, economice, artistice, sportive, religioase etc.), care urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață în societate și în natură, în familie, în mediul urban (transport, ecologia străzilor și a spațiilor verzi, climatul ambiental al locuinței etc.) și rural (organizarea curților, a grădinilor, a livezii etc.).

Metodologia activităților organizate de *Școala altfel*, în condiții speciale de educație/instruire nonformală, solicită resurse didactico-materiale speciale (ghiduri; site-uri profesionalizate; culegeri de texte/probleme; modele de activitate; proiecte curriculare, mijloace și instrumente didactice/integrabile în structura strategiei de instruire asistată de calculator; sinteze utilizabile în condiții de predare-învățare online etc.) elaborate și validate la nivel de comisii/catedre metodice, în context școlar și interșcolar. Eficacitatea sa este dependentă de:

a) calitatea sistemului de formare inițială și continuă a profesorilor care ar trebui să includă observarea și realizarea unor activități de educație/instruire nonformală;

b) consecvența efortului colectiv realizat de profesori – elevi – părinți – reprezentanți ai comunității educaționale, necesar pentru organizarea optimă a curriculumului local/la decizia școlii;

c) libertatea și responsabilitatea profesorilor, dar și a celorlalți „actori ai educației” (elevi, părinți etc.) în luarea deciziilor inițiale, parțiale și finale – optime, în context deschis;

d) orientarea prioritară spre strategia „învățării prin proiecte” concepute în raport de: competențele transversale vizate; interesele copiilor/elevilor (și ale comunității școlare și locale); vârsta psihologică și școlară a copiilor/elevilor; timpul planificat (1 săptămână de „școală după școală”); capacitatea de conducere managerială a profesorului – coordonator al proiectului; distribuția echilibrată a sarcinilor pe microgrupe; tehnologia disponibilă (în general și în special, în condiții de TIC); resursele formative ale evaluării continue, de progres care stimulează motivația internă și afectivitatea pozitivă ca resurse durabile ale învățării/autînvățării eficiente [9, pp. 159-173; 175-215].

Problemele teoretice speciale, care trebuie clarificate în contextul experimentelor pedagogice promovate prin *Școala altfel*, sunt concentrate la nivelul proiectării curriculare a activităților propuse. Ele vizează tipul de: a) *curriculum* reprezentat; b) *competențe* definite la nivel de *obiective psihologice generale* și *specifice, cognitive* și *noncognitive*.

Școala altfel reprezintă **un tip special de curriculum nonformal** cu caracter *opțional* sau *facultativ*, orientat spre îndeplinirea unor obiective specifice *educației aplicate* (tehnologice/profesionale, estetice, fizice/sportive/igienico-sanitare), raportate la obiectivele educației intelectuale (științifice), predominante în instruirea formală, susținute permanent din perspectiva resurselor pozitive ale formării-dezvoltării morale în contextul valorilor societății informaționale, bazată pe cunoaștere. Îndeplinește o funcție specifică de asigurare a continuității între educația/instruire formală – nonformală, cu deschideri multiple spre educația/instruirea informală, necesare pentru valorificarea experienței de învățare a elevilor în perspectiva orientării lor școlare și profesionale optime și a consilierii/ghidării în carieră,

realizată în acord cu provocările multiple înregistrate, în mod obiectiv și subiectiv, în era globalizării.

Competențele vizate, definite în termeni de *obiective psihologice* (cognitive și noncognitive) generale și specifice, reflectă particularitățile activităților organizate *nonformal* prin *Școala altfel*. Ele confirmă *structura generală* proprie oricărei competențe care reprezintă un produs calitativ superior dobândit în urma asimilării și integrării unui ansamblu de cunoștințe de bază: a) *teoretice/declarative* (concepte, modele-ideale, axiome, legi, principii, formule, informații esențiale); b) *aplicative/procedurale* (deprinderi și priceperi/strategii cognitive, elaborate în asociere cu cunoștințele teoretice, necesare pentru sesizarea și rezolvarea de probleme și de situații-problemă); c) *condiționale/atitudinale* (**valori pedagogice generale/binele moral, adevărul științific, utilitatea adevărului științific aplicat, frumosul artistic, sănătatea psihică și fizică și atitudini** afective, motivaționale, volitive, caracteriale – care condiționează/susțin interiorizarea și valorificarea optimă a cunoștințelor teoretice și aplicative receptate și asimilate anterior) [7, pp. 18-22].

Această structură care asigură baza oricărei **competențe**, demonstrată științific (psihologic și pedagogic), este validată și în politica educației promovată în „era globalizării” la nivel de UNESCO. Aceasta confirmă faptul că nu vom putea forma-dezvolta competențe durabile fără receptarea, asimilarea, interiorizarea și valorificarea, pe tot parcursul vieții, a unor cunoștințe de bază: 1) teoretice – *a ști*; 2) aplicative – *a ști să faci*; 3) condiționale/atitudinale – *a ști să fi* [6, pp. 69-78].

Școala altfel concepe activitățile pe baza unor **competențe transversale**. Ele orientează valoric formarea-dezvoltarea personalității elevilor prin dobândirea unor cunoștințe de bază: a) *teoretice*, asimilate anterior la nivel de instruire formală, în cadrul unor arii curriculare, care favorizează integrarea intradisciplinară și interdisciplinară (a conceptelor, modelelor, principiilor etc.); b) *aplicative/procedurale*, necesare în abordarea unor *probleme practice* (tehnologice, estetice, ecologice, de orientare școlară și profesională etc.) care pot fi rezolvate doar prin deprinderi și priceperi susținute printr-un set de cunoștințe teoretice provenite din mai multe discipline, arii curriculare sau domenii de cunoaștere; c) *condiționale/atitudinale* care stimulează procesul de valorificare a *cunoștințelor teoretice* și *aplicative* asimilate în context *formal*, dar și *nonformal*, la nivel de „învățare prin proiecte”, *durabilă* prin activarea optimă a motivației interne, a afectivității pozitive, a consecvenței volitive, a responsabilității caracteriale.

Aceste *calități psihologice superioare*, susțin *competențele transversale* la nivel *social*, de „imperative ale democrației” argumentate prin cunoștințe de bază *integrate* intradisciplinar, interdisciplinar, pluri/multidisciplinar și transdisciplinar. Ele cultivă capacitatea de „a învăța să trăiești împreună cu alții, urmărind obiective comune și scopuri împărtășite”, capacitate superioară care face posibilă „educația pe tot parcursul vieții” [Ibidem, pp. 74-76; 78-89].

Școala altfel, exersată în „era globalizării” reflectă „condiția postmodernă” a educației identificată „odată cu intrarea societăților în epoca numită postindustrială”. Drumul spre *societatea postindustrială* este concentrat la nivelul cunoașterii teoretice aptă să *inoveze* practica socială, prin intermediul *serviciilor* care asigură conducerea eficientă în toate domeniile de activitate umană. La acest nivel, *învățământul și cercetarea științifică* îndeplinesc funcții sociale fundamentale [2].

Societatea postindustrială, informațională, bazată pe cunoaștere susține „legitimarea învățământului prin *performativitate*” probată nu doar prin asimilarea cunoștințelor în expansiune continuă, ci, prin „învățarea tuturor procedurilor capabile să amelioreze capacitatea de a conecta câmpuri cognitive aplicative cu valorificarea muncii în echipe” [8, pp. 17; 90-91].

Școala altfel promovează o astfel de abordare realizată la nivelul unei forme originale de *instruire nonformală*, aflată în raporturi speciale, de: a) *complementaritate organizațională* cu instruirea formală; b) *deschidere provocată pedagogic* spre resursele instruirii informale, spontane, incidentale, accidentale. Reușita sa depinde de: 1) stabilizarea conceptului, care operaționalizează un set de dimensiuni ale instruirii *nonformale* care exprimă metaforic *calitatea școlii* de acțiunea „altfel”; 2) organizarea activităților în cadrul unui sistem de învățământ, cu caracter deschis, încadrate la nivel de curriculum global, care integrează în structura sa de funcționare resursele tuturor formelor generale de realizare a educației/instruirii (formală, nonformală, informală), abordate în interdependența lor.

1) Stabilizarea conceptului care operaționalizează un set de dimensiuni ale instruirii nonformale, concentrate în formula metaforică *Școala altfel*, vizează:

A) *Obiectivele specifice*: a) *educației aplicate* (tehnologică/profesională; în direcția orientării școlare și profesionale și a consilierii în carieră); b) *educației estetice* (artistică, orientată în direcția design-ului industrial/postindustrial); c) *educației psihofizice* (sportivă, igienico-sanitară, fizică și mentală) – susținute la nivel de *educație morală*, raportate la *educația intelectuală* (științifică) asigurată în context formal (școlar).

B) *Conținuturile specifice* – centrate pe cunoștințe aplicative/procedurale (deprinderi și priceperi/strategii cognitive, bazate pe automatizarea și articularea unor cunoștințe teoretice), necesare pentru sesizarea și rezolvarea de *probleme* și de *situații-problemă* complexe, de viață, identificate în zona comunității școlare și locale, a aplicațiilor TIC etc.

C) *Metodologia specifică* – orientată spre *metode bazate predominant pe acțiune practică reală* (Exercițiul algoritmic/euristic; Lucrările practice; Studiul de caz) și/sau *simulată* (Jocul didactic; Dramatizarea) și spre anumite *tehnici didactice speciale* angajate în formarea și dezvoltarea *gândirii critice* (Asaltul de idei; Seminarul socratic; Focus grup; Analiza de probleme; Mozaicul; Acvariul; Reflecția personală; Discuția ghidată; Scrierea liberă etc.), integrate/integrabile

în *strategia de învățare prin proiecte*.

D) *Evaluarea specifică* – bazată prioritar pe *metode de evaluare alternative* (Observarea; Autorefecția; Introspecția; Investigația; Proiectul; portofoliul), integrate/integrabile în strategia evaluării continue/formativă/autoformative/de progres.

2) Organizarea activităților în cadrul unui sistem de învățământ, cu caracter deschis, vizează perfecționarea *curriculumului școlar*, *construit global*, la nivelul continuității dintre *instruirea formală*, planificată doar dimineața (perioadă de timp favorabilă în contextul unor reguli ierarhice, stricte, obligatorii) și *instruirea nonformală*, care poate fi planificată flexibil, în fiecare după amiază, nu doar în cadrul unei săptămâni rezervată special în condiții de *Școală altfel*. În această perspectivă, instruirea nonformală, concepută în diferite forme (inclusiv ca *Școală altfel*), propune obiective specifice, operaționalizate, în situații determinate (resurse pedagogice disponibile, condiții concrete existente), special pentru:

A) Pregătirea individuală, pe microgrupe și/sau frontală, în funcție de sarcinile didactice primite de la profesorii clasei, pentru a doua zi, conform orarului școlar.

B) Efectuarea și evaluarea/autoevaluarea temelor pentru acasă stabilite de profesori, în condiții de *lucrări scrise*.

C) Inițierea investigațiilor necesare pentru desfășurarea unor proiecte care pot fi finalizate în perioade de timp mai scurte (în cadrul unei săptămâni școlare) sau pe parcursul mai multor săptămâni școlare.

D) Realizarea zilnică a unor activități practice (tehnologice, artistice, sportive etc.) în contextul valorificării resurselor didactico-materiale existente în cadrul școlii sau al comunității educaționale locale.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE:

- Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, Basic Books. New York, 1973.
- Bell D. Vers la société post-industrielle. Trad., Robert Laffont, Paris, 1976.
- Cojocaru V.-M. Educație pentru schimbare și creativitate. București: EDP RA, 2008.
- Cristea S., Constantinescu C. Sociologia educației. Pitești: Hardiscom, 1998.
- Cristea S. Concepte pedagogice fundamentale. Vol. 5. Sistemul de educație/învățământ. București: Didactica House, 2017.
- Delors J. (coord.) Comoara lăuntrică. Raport către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI, 1999. Trad. Iași: Polirom, 2000.
- Dulama M.-E. Fundamente despre competențe. Teorie și aplicații. Cluj-Napoca, 2010.
- Lyotard J.-F. Condiția postmodernă. Trad. București: Babel, 1993.
- Ulrich C. Învățarea prin proiecte. Ghid pentru profesori. Iași: Polirom, 2016.
- Văideanu G. UNESCO – 50 – Educație. București: EDP RA, 1996.